

LA AGNOTOLOGÍA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN LA ENSEÑANZA DEL ANÁLISIS DEL DISCURSO

AGNOTOLOGY AS A DIDACTIC TOOL IN THE TEACH- ING OF DISCOURSE ANALYSIS

Germán Abraham Becerra Romero

Universidad Autónoma de Guerrero

Contacto: 18674@uagro.mx

Emma Hilda Ortega Rodríguez

Universidad Autónoma de Chiapas

Contacto: emma.ortega@unach.mx

EL ANÁLISIS DEL DISCURSO Y SU COMPLEJIDAD METODOLÓGICA

El análisis del discurso (AD) en la enseñanza de la educación superior representa un reto importante para los docentes, particularmente para aquellos que desempeñamos nuestra labor en el área de las ciencias del lenguaje. Ya sea desde la educación media superior o en el trayecto de la formación universitaria, los estudiantes suelen encontrar dificultad para abstraer la complejidad de este concepto, y ello se agudiza en contextos donde los estudiantes sólo han tenido visos teóricos, casuales o sin profundización. Ante este escenario, los docentes solemos buscar alternativas para que los estudiantes logren la interiorización de conceptos tan abstractos como *contexto*, *discurso*, *participantes*, *canal*, etc. y, a su vez, conciben herramientas para iniciar adecuadamente una investigación con perspectiva de AD.

Es por lo anterior que se presenta una modesta discusión sobre el acercamiento al AD mediante el uso de una disciplina emergente denominada *agnotología*, la cual está orientada

al estudio de la ignorancia, particularmente aquella que es producida deliberadamente. Es menester señalar que, en nuestra experiencia docente, hemos hallado en la agnotología una herramienta didáctica para el acercamiento al análisis discursivo de una forma vinculante hacia el mundo social de los estudiantes, lo que a su vez deviene en una interiorización más arraigada del AD.

LA IMPORTANCIA DEL AD EN LAS HUMANIDADES

El análisis del discurso es el resultado de un cambio paradigmático de gran relevancia que propone no solo ver el lenguaje desde una perspectiva estática y como un sistema abstracto de símbolos interrelacionados entre sí a partir de reglas, sino observar cómo los hablantes emplean el lenguaje para expresar emociones, para intercambiar información, crear obras de arte, entenderse a sí mismos y para hacer que las cosas pasen. Es decir, se propone ver el lenguaje de una forma dinámica e interactiva, como lenguaje en uso, porque ya no es visto como un paquete conceptual simbólico aislado de la actividad humana, sino en ejecución (Brown y Yule, 1983). Así, se imprime la idea de estudiar las expresiones en momentos de actuación verbal, porque expresar implica el empleo del lenguaje entre individuos que desempeñan un papel en una actividad o institución humana (Schiffrin, 1994; Renkema, 1993). El AD emerge como ese estudio de un lenguaje cambiante, polisémico, vía la interacción de los hablantes en situaciones cotidianas, donde los significados, el contexto y los participantes le proporcionan un carácter de singularidad a cada evento comunicativo (Muñoz, 2007). Este cambio de perspectiva en los estudios del lenguaje acentúa la importancia que debería tener la comprensión del AD para muchos estudiantes; sin embargo, parecieran no estar conscientes de denominar al lenguaje en uso como *discurso*.

En este punto inicial de la discusión, es pertinente adoptar una definición de AD, sin embargo, como Barbara Johnston (2002) explica en su obra *Discourse Analyse*, llama la atención que no hablemos de una disciplina denominada con un solo sustantivo como podría ser *discursología*, o bien con un nombre más descriptivo como podría ser *Estudios del lenguaje en uso*, y esto se debe a que hablar de análisis conlleva la idea de un proceso de investigación análogo al análisis químico, en el que se pueden separar las partes de un sistema o de un todo para comprender sus cualidades, características en un examen minucioso. No obstante, tenemos al *discurso* para referirse a formas específicas de uso del lenguaje y en contextos sociales específicos (Meersohn, 2005, p. 291), motivo por el cual no hablaríamos de *Análisis del lenguaje*, porque esto implicaría referirnos a un sistema abstracto de símbolos y no focalizarnos en los actos humanos.

Ya en 1983, Michael Stubbs, lingüista enfocado en investigaciones sobre el lenguaje en acción, nos daba una definición, no sin hacer hincapié en la dificultad de acotar el término:

Análisis del discurso es un término muy ambiguo. Voy a utilizarlo [...] para referirme principalmente al análisis lingüístico del discurso, hablado o escrito, que se produce de modo natural y es coherente. En líneas generales, se refiere al intento de estudiar la organización del lenguaje por encima de la oración o la frase y, en consecuencia, de estudiar unidades lingüísticas mayores, como la conversación o el texto escrito. De ello se deduce que el análisis del discurso también se relaciona con el uso del lenguaje en contextos sociales y, concretamente, con la interacción o el diálogo entre los hablantes. (Stubbs, 1983, p. 17).

Sin embargo, casi un par de décadas más adelante, encontramos definiciones que dan cuenta de la utilidad de AD en las humanidades y las ciencias sociales, tales como las que presenta Johnston en su discusión sobre la definición, aunque el problema de la ambigüedad o su carácter difuso no queda del todo resuelto, sí se da mucho mayor claridad sobre su alcance y carácter transdisciplinario:

Es una manera rigurosa y sistemática de sugerir respuestas a preguntas de investigación planteadas desde las disciplinas de humanidades y ciencias sociales (Johnston, 2002, p. 1)
Es un método de investigación que es utilizado con una gran variedad de conocimientos académicos y métodos para responder una amplia variedad de preguntas, tanto para la lingüística como para las humanidades en general y las ciencias sociales. (p. 27)

El desarrollo de la discusión sobre la trascendencia que el AD ha tenido a través del tiempo es un argumento importante para reforzar su discusión, enseñanza y práctica en las aulas, particularmente donde una visión crítica del uso del lenguaje se torna indispensable para la discusión de las acciones comunicativas de los diversos actores sociales y, en su lugar, encontramos poca observación, referencia y estudios sobre el tema.

LA DIFICULTAD SOBRE LA CONCEPTUALIZACIÓN Y LA PRÁCTICA

Johnston (2002) refiere también las dificultades que investigadores, docentes y alumnos enfrentan al tratar de comprender y poner en marcha la práctica del AD. Es importante hacer la distinción entre el concepto y la práctica, porque el primero implica la posibilidad de comprender e interiorizar reflexivamente un conocimiento a partir de una definición para delimitarlo de otros conocimientos; y, por otro lado, la práctica implica la previa interiorización del concepto de forma que podamos partir de él para generar e interrelacionar categorías desde la observación de los sucesos comunicativos a estudiar o en los que hemos problematizado. Entonces, en primera instancia, esta dificultad radica en algunas de las caracterizaciones que ya damos por sentadas:

- El discurso suele ser tratado como un campo disciplinar cuando se le relaciona con un concepto categorial que lo hace más específico, por ejemplo: discurso musical, género y discurso, discurso social, etc.
- En ocasiones se puede tomar alguno de los métodos utilizados para hacer AD como “el método” para llevarlo siempre a cabo. La etnografía de la comunicación, el análisis conversacional, la lingüística del texto, etc., son distintos aparatos teórico-metodológicos que nos permiten llevarlo a cabo.
- Al igual que en el marco general de los estudios lingüísticos y en las ciencias del lenguaje, hay diversidad de escuelas y perspectivas que pueden llevar a la confusión sin una orientación sobre la literatura en este entorno disciplinar.

A lo anterior podemos añadir la importancia que tiene la *interpretación* del significado en el desarrollo del AD, lo cual representa, en un primer momento, una barrera de acción porque la noción de interpretar es demasiado abierta:

la semántica es un componente teórico dentro de una teoría semiótica más amplia acerca de comportamientos significativos simbólicos. El concepto más general utilizado para denotar el objeto específico de la teoría semántica es el concepto de “interpretación”. Las interpretaciones son operaciones o procesos de atribución. Lo que es atribuido por las operaciones de interpretación son objetos semánticos de varios tipos. Un objeto semántico es el significado. Así, la interpretación de un discurso es la atribución de significados a las expresiones del discurso. (Meersohn, 2005, p. 291)

Si bien el AD requiere de observar las interpretaciones de un texto, también se presenta la necesidad de verse involucrado como analista. Consideramos que en este punto se enfrenta el estudiante (y el profesor) a una *descontextualización*, pues al intentar ejercitar la práctica, es posible que llevemos al aula “fragmentos” de realidades sociales de los que se desconoce el contexto, la comunidad y la intencionalidad, así como el impacto del evento comunicativo en los participantes. El resultado puede resultar obvio: hay una desconexión importante entre la realidad y el discurso. Esta aprehensión del discurso en cuestión es importante para dar cuenta de la parcialidad de este tipo de estudios, lo cual no es un aspecto que lo invalide, pero sirve para entender por qué el AD suele tomar dos tendencias: la formal, la cual emplea criterios puramente lingüísticos para dar un sostén teórico metodológico fincado en evidencias fonológicas, morfológicas, sintácticas o léxico-semánticas previstas por el investigador; y la pragmática, orientada al papel de los hablantes en función de situaciones e intenciones comunicativas concretas, y en donde la interpretación de la acción discursiva tiene un papel más relevante, aunque más susceptible a la crítica por su carácter hermenéutico (Stubbs, 1983).

De esta forma, hemos resaltado algunos de los puntos más relevantes sobre la dificultad de abrazar el AD como una forma más de resolver preguntas de investigación relacionadas con las actividades humanas, además de ofrecer un cambio de perspectiva hacia una visión del lenguaje más pragmática y con posibilidad para discutir, comprender y proponer soluciones a problemáticas socioculturales contemporáneas.

Aun con lo anterior, no es fácil lograr el objetivo de generar en los estudiantes un nivel de reflexión que les permita formular, con la mayor claridad posible, un planteamiento de investigación, así como su alcance y visualización del objeto de estudio. Al momento de pretender llevar a la práctica ejercicios de AD, el procedimiento tradicionalmente consiste en la elección de un tema o un problema de interés y el planteamiento de una interrogante sobre ello; a partir de este punto suelen aparecer dificultades para ubicar el objeto de estudio, conceptualizar una idea de investigación, elegir una perspectiva de estudio, configurar una metodología de análisis, y en etapas más avanzadas, dificultad para visualizar categorías de análisis con vistas a formular hallazgos. Estos problemas nos han llevado a considerar otras opciones didácticas, por lo cual emprendimos la búsqueda de alguna perspectiva para encauzar, de manera más clara, un ejercicio de AD.

EL ANÁLISIS DEL DISCURSO Y LA PROPUESTA TEÓRICA DE LA AGNOTOLOGÍA

Teun Van Dijk es uno de los estudiosos del discurso preocupado por el trato dado hacia la disciplina; para él, es pertinente que el AD se oriente a las preocupaciones del mundo real, problemas con carácter político y social como el racismo, la discriminación, y cómo es que ello se reproduce a través del lenguaje, ya sea en sus formas escritas o habladas. Esta premisa se ha trabajado con especial atención en las ideologías, entendidas como las “creencias cognitivas fundamentales que están en la base de las representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo” (Meersohn, 2005, p. 290), por lo que para Van Dijk (2006), uno de los objetivos del análisis del discurso puede dirigirse a dilucidar cómo el discurso se relaciona a la sociedad y las cogniciones sociales, donde el carácter crítico se centra en la presencia del poder y el abuso de éste en las manifestaciones discursivas, ya sea en los medios masivos de comunicación, formatos definidos por el quehacer de la política u otros discursos sociales. Es así como el análisis crítico del discurso (ACD) emergió en tanto perspectiva del AD.

En este orden de ideas, partimos del planteamiento anterior para referirnos a la *agnotología*, un campo de estudio relativamente reciente y cuyo término fue acuñado por Robert Proctor (2008), el cual pretende describir y explicar la producción cultural de la ignorancia.

Consideramos que, dadas las características que definen este estudio, bien puede ser utilizado a manera de *perspectiva crítica* en la práctica del AD en el aula. A continuación, explicaremos brevemente sus premisas para, posteriormente, dar cuenta de la propuesta y los beneficios observados al ponerla en práctica con los estudiantes.

La ignorancia es un concepto estudiado a profundidad, particularmente en el ámbito filosófico y sociológico; sin embargo, Proctor (2008) nos invita a focalizar nuestra atención no solamente en un problema epistemológico, sino en una acción en concreto: la producción intencionada de la ignorancia. Podríamos decir que se enfoca en estudiar cómo funciona, cómo se gestiona o se induce la ignorancia, a partir de la dialéctica *conocimiento - no conocimiento*.

Para comprender mejor esta disciplina emergente es necesario considerar al menos tres categorías de ignorancia que nos permiten comprender el énfasis puesto en su producción:

1. La ignorancia en un estado nativo, lo cual hace referencia al estado de ignorancia en el que nos encontramos de súbito en nuestro entorno, de forma involuntaria, por ejemplo al nacer.
2. La ignorancia por elección selectiva, para dar cuenta de la acción voluntaria o involuntaria de observar un evento o un objeto A, lo que a su vez implica la no observación de un evento u objeto B; en otras palabras, podríamos decir que en la vida cotidiana, siempre hay omisión porque nuestra atención siempre está dirigida a un punto que elegimos conocer y, por lo tanto, hay algo más que no conocemos.
3. La construcción activa de la ignorancia. Esta categoría comprende el enfoque principal de esta propuesta de estudio, entender “la ignorancia, o la duda o la incertidumbre, como algo que se hace, mantiene y manipula por medio de ciertas artes y ciencias” (Proctor, 2008, p. 15), y al ser manipulada y mantenida en la sociedad o en algún grupo, se pretende que haya una idea que:

se preste para que fácilmente se caiga en la paranoia: a saber, que ciertas personas no quieren que uno sepa ciertas cosas, o trabajarán activamente para organizar la duda, la incertidumbre o la información errónea para ayudar a mantener la ignorancia de uno o de un grupo. (p. 15)

El objetivo del autor es convencernos de que existen muy buenas razones para enfocarse en la ignorancia como un campo de exploración. Ya sea por una cuestión de actitud ante un hecho, por voluntad propia o sin ser plenamente conscientes del espacio que ocupa en la vida de todos los seres humanos, la agnotología puede ser de apoyo para desentrañar “las innumerables formas diferentes en que se genera: al ingerir plomo o al mirar televisión, o por la fa-

tiga, el miedo, el aislamiento, la pobreza o cualquiera de las otras innumerables experiencias que adormecen la vida humana” (p. 33).

Existen y seguramente existirán más formas de categorizar la ignorancia, tales como la ignorancia por dogma, propuesta por el filósofo y columnista colombiano, Nicolás Orozco (2021), para dar cuenta de lo que podríamos entender como un subtipo de ignorancia por elección selectiva, voluntaria y fundamentada en el fanatismo, particularmente el religioso, para poner el foco de atención en la moral y entonces poder analizar, por ejemplo, la conveniencia de no conocer argumentos científicos o algún tipo de derechos en perjuicio de algunos grupos humanos y bajo la observancia total de alguna creencia religiosa.

LA AGNOTOLOGÍA COMO HERRAMIENTA EN LA COMPRENSIÓN DEL AD

Una de las ventajas que, desde nuestro criterio aporta la agnotología, es la de facilitar el involucramiento con una problemática social que es relativamente fácil de ubicar o, al menos, es rastreable. Todos los individuos nos encontramos con situaciones en las que la ignorancia inducida está presente, independientemente de nuestra decisión de mantenerla así o cuestionárnosla; podríamos decir que un punto de tensión podría ser que no somos del todo ajenos a ella y la podemos mirar, aunque sea de reojo.

La otra gran ventaja que porta esta disciplina es que la base sobre la que se realiza es el *discurso*, ya sea social, político, gubernamental, de algún gremio o de un grupo de poder con influencia en las masas. Esto permite que el estudiante se vuelque interesadamente en los discursos alrededor de un tópico en particular que, incluso, pudiera afectar de manera directa o indirecta en su contexto. Agustín Galán (2016), profesor de la Universidad Huelva en España quien ha abordado el tema dentro de su campo de trabajo, resume de la siguiente forma el objetivo del análisis agnotológico: La finalidad de nuestro análisis debe ser -como han subrayado, entre otros, Robert N. Proctor y M. Smithson- el de entender cómo las personas conceptualizan la ignorancia, se comunican respecto a la misma, se enfrentan con ella o la utilizan; en definitiva cómo se produce o se mantiene la ignorancia en diversos entornos en la sociedad a través de mecanismos como la deliberada o inadvertida negligencia, el secreto y la supresión, la destrucción de documentos, la tradición incuestionable y múltiples formas inherentes (o evitables) de selectividad político cultural y cómo hemos llegado a vivir en este tipo de sociedad de la ignorancia, por qué y qué consecuencias tiene esto (p. 10).

Los estudiantes, en consecuencia, hacen un trabajo de reflexión y observación para encontrarse con problemáticas o discusiones muy visibles o cercanas a ellos; por ejemplo, en

México, particularmente en el estado de Guerrero, la revisión del entorno obliga a encontrarse con los discursos sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y su situación aún no resuelta luego de 8 años; el mutismo en torno a la presencia del crimen organizado y las consecuencias que ello tiene directamente en la vida cotidiana, el problema de la resistencia a la legalización del aborto o el matrimonio igualitario en el estado. En suma, infinidad de situaciones que impiden el ejercicio de los derechos concedidos por la constitución, el férreo control patriarcal que aún se encuentra presente en comunidades y pueblos del estado, así como la incuestionabilidad de las tradiciones y creencias religiosas que impiden ejercer la libertad de expresión o de acción a muchos jóvenes.

Desde luego, las interrogantes no se limitan a las problemáticas locales o regionales, también están aquellas de orden más global que también afectan su vida diaria; por ejemplo, las dudas alrededor del surgimiento de la Covid-19, la resistencia a la vacunación o la desconfianza ante estos biológicos, los cuestionamientos sobre el interés lucrativo de las grandes farmacéuticas y el impacto que ello pueda tener en la salud del hermano menor, de la abuela y de su misma persona.

Todas estas problemáticas van acompañadas de discursos, algunos promovidos desde medios masivos de comunicación como noticiarios o *podcasts* informativos, líderes de opinión y muchos otros más, reproducidos en la práctica de la vida cotidiana. Para el caso de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero, los estudiantes se adscriben a dos tipos de ellos en particular:

- a) Discursos establecidos por los medios de comunicación masivos, orales o escritos.
- b) Discursos que pueden observar o, incluso, licitar en casa, en el barrio, la comunidad y con sus mismos compañeros de clase.

La agnotología brinda, en este sentido, una perspectiva que encauza el interés y focaliza los esfuerzos reflexivos en relación a un discurso determinado; desde luego tiene la limitación de centrarse en la ignorancia y su construcción activa, pero es esta característica la que propicia un interés por aquello “desconocido”, pues incluso dentro de aquello considerado ya sabido, se abre la puerta a la curiosidad y la suspicacia.

Ser consciente de las premisas de este estudio no parece confundir al estudiante en relación con el AD, pues hay claridad en la distinción existente entre ambas disciplinas, aunque perfectamente embona con la concepción de transdisciplinariedad que pretendemos mostrar debido a su alto nivel de impacto en la resolución de problemas, así como en la disipación del trabajo unidireccional e individual en contraste con el trabajo colectivo y multidisciplinario.

AGNOSIS Y POSVERDAD EN EL AULA: EL DISCURSO EN TORNO A LA COVID 19

Uno de los efectos derivados del ejercicio de la promoción desmedida de la ignorancia es la *posverdad* o, dicho de otro modo, las opiniones en menoscabo de las razones objetivas. La posverdad alude a las circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal (Berckemeyer, 2017, p. 26). Desde esta óptica, lo objetivo y racional de una proposición discursiva pierde sentido a la par de las emociones y creencias personales de quienes acceden a diversos contenidos por la vía de los medios masivos de comunicación.

El concepto de posverdad se popularizó en 2016 ante un convulso panorama mundial con sucesos históricos de gran impacto, como la decisión de la ciudadanía británica por abandonar la Unión Europea (*Brexit*) y la postulación de Donald Trump a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, cuya campaña se caracterizó por el uso de las redes sociales digitales en favor de los postulados ideológicos del candidato, otorgándose así gran valor a ideales y creencias populares, aunque éstas carecieran de veracidad. En este punto, el uso de las tecnologías informativas y la delgada línea entre verdad y mentira fueron el caldo de cultivo de la posverdad. En el contexto mexicano, las noticias en torno a la pandemia por COVID 19, durante los años 2020 y 2021, desplegaron un universo semiótico amplio, el cual fue retomado en nuestra práctica docente para permitir a los estudiantes extraer, compartir, comentar, analizar y dilucidar la veracidad de los mensajes vertidos a través de las redes sociales.

Para mostrar lo anterior, se presenta una breve recopilación (corpus) de algunos discursos trabajados en el aula a fin de establecer el fundamento de sus premisas, así como de discutir el efecto provocado por éstas. El tema transversal en las siguientes categorías de análisis es la pandemia por COVID 19 y las discusiones surgidas en torno a su autenticidad como enfermedad global, no inducida, así como sobre la intención real de los gobiernos tras la vacunación masiva, exigida por las instituciones de salud en todo el mundo.

1) La *posverdad* en los medios de comunicación masivos, orales o escritos

Durante el transcurso del 2020, en plena contingencia sanitaria por la Covid-19, las noticias sobre la propagación de la enfermedad propiciaron que millones de personas recurrieran a las tecnologías digitales para sobrellevar las dinámicas de la vida cotidiana, lo cual incrementó el acceso a las redes sociales, en un afán por sobrellevar el obligado confinamiento.

Al respecto, los denominados *movimientos antivacunas* fueron tomados en el aula como referente para cuestionar la fundamentación discursiva de tal protesta y en relación con la ya mencionada pandemia. En la imagen uno, pueden leerse frases como:

- “Tengo derecho a decir no.”

- “No soy antivacuna, soy antiexperimento.”
- “Basta de confinamiento, engaños y mascarillas.”
- “Yo digo NO al nuevo orden mundial, a la vacunación obligatoria, al terrorismo de Estado, a la falsa pandemia.”

Imagen 1. Protestas antivacuna

Fuente En orden de aparición: Diario *El Tiempo* (2021, 12 de marzo); *AtlasAgencia* (2020, 13 de septiembre) ¹

De lo anterior, la posverdad derivada de los ejemplos anteriores se construyó en torno a la premisa de que: “Los gobiernos han emprendido un nuevo orden mundial cuyo éxito depende de que la ciudadanía acepte la existencia de una pandemia y su consecuente vacunación.” La posverdad, en este sentido, corresponde con la formulación en torno a un nuevo e intencional orden mundial, concepto emanado de la interpretación hecha por especialistas sin credenciales formales y cuya difusión se hizo, mayormente, por redes sociales.

En adición a este postulado, se construyó uno más respecto a la negación absoluta al proceso de vacunación, obligatorio para la población mundial.

¹ Direcciones electrónicas donde se pueden consultar las imágenes originales (en orden de aparición):
<https://www.eltiempo.com/mundo/mas-regiones/que-dicen-los-que-no-se-quieren-vacunar-contra-el-covid-19-567101>
http://www.atlas-news.com/agencia-internet/sociedad/psicologia-explica-antivacunas-creen-mierdas_3_1906639346.html

Imagen 2. *El derecho a no vacunarse*

Fuentes En orden de aparición: *CNN en español* (2022, 28 de enero); *Diario La Vanguardia* (2022, 19 de enero), *National Geographic* (2020, 6 de marzo).²

De las imágenes anteriores se dedujo que: “La vacunación es un proceso que atenta a la integridad de la especie humana, pues se trata de dispositivos experimentales que representan un peligro para la vida.” La aceptación de esta premisa se basa en la asunción de que una vacuna es un concentrado de virus, los cuales se introducirán en un cuerpo sano para dañarlo; desde esta óptica se ignora por completo el proceso de manipulación genética por el cual pasan los virus involucrados, antes de volverse inocuos para el organismo humano.

1) La *posverdad* en casa, en el barrio, la comunidad y con compañeros de clase
 Gracias a las interacciones en redes sociales digitales, la Covid-19 ha sido la primera pandemia narrada en tiempo real. De este modo, instituciones del sector salud, públicas y privadas, compartieron en sus cuentas oficiales contenidos verificados en referencia la enfermedad, a

² Direcciones electrónicas donde se pueden consultar las imágenes originales (en orden de aparición): <https://cnnespanol.cnn.com/video/costa-rica-antivacunas-altercado-hospital-menores-rafael-romo-conclusiones-cnne/>
<https://www.lavanguardia.com/participacion/debates/20220119/7994887/movimiento-antivacunas.html>
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/antivacunas-bulos-y-desinformacion-red_15205

fin de generar una adecuada toma de decisiones en la población.

Aún con ello, fue inevitable el surgimiento de contenidos basados en la especulación y teorías conspirativas que apelaban a las subjetividades personales y colectivas de la población. Los mensajes de *whatsapp* comentados en familia fueron un importante ejemplo, proporcionado por los estudiantes, sobre informaciones varias basadas en la posverdad.

Imagen 3. Noticias falsas en redes sociales

Fuente: Foro Consultivo, Científico y Tecnológico A.C. En apoyo de la sociedad mexicana (2020)³

Las discusiones, en este caso, se centraron en explicar el éxito del efecto provocado por este tipo de mensajes. Atendiendo a los elementos de mundo aludidos en el discurso, puede deducirse el postulado de que: “En Cuba se hacen mejores investigaciones médicas que en México, por lo cual la información vertida por el gobierno mexicano es poco confiable.”

Ante esta interpretación, se destacó que mucha de la información oficial, emitida por las instancias encargadas de contener la pandemia, era constantemente desacreditada. Para explicar ese hecho, se requirió considerar los espacios comunitarios en donde las condiciones socioculturales, el abandono político e histórico, así como la precariedad del sector salud, propiciaron la desacreditación de discursos oficiales.

Esta desconfianza fue bien percibida por los estudiantes, quienes en la necesidad por

³ Dirección electrónica donde se puede consultar la imagen original: <https://foroconsultivo.org.mx/cienciayel-coronavirus/index.php/16-verificados-coronavirus/34-cadena-por-whatsapp-que-asegura-que-medicos-en-cuba-confirmaron-que-el-eucalipto-mata-el-sars-cov-2-y-previene-el-covid-19>

comprender su realidad, compartieron fragmentos de conversaciones cotidianas en torno a la COVID-19 en cuyos contenidos es apreciable esta innegable desconfianza gubernamental.

- “Nunca antes habían hecho una vacuna tan rápido ¿Cómo sabes que lo que te van a poner es seguro?”
- “Mi abuelita vive en el campo, y come puras cosas naturales, ella no se ha enfermado nunca, no está vacunada, por eso yo no me he vacunado.”
- “Yo cada vez que me he vacunado, a los pocos meses me he enfermado de COVID, para mí que ellos te están inyectando el virus, porque antes no me había enfermado de nada.”
- “La pandemia es un intento de erradicación de gente, por eso les da a los viejitos muy fuerte, para deshacerse de ellos y no tener que gastar en sus pensiones, como en Europa.”
- “El COVID es una enfermedad mental, te da porque te da miedo y se genera una psicosis colectiva.”
- “Decían en las redes que pasaban avionetas que rociaban un polvo y con eso sembraban el virus.”
- “Las farmacéuticas solo quieren vender y por eso crearon el COVID.”
- “Dios envió esta enfermedad para aleccionarnos por todo el pecado que hay en el mundo y afectó más a donde la gente más reniega de su nombre.”
- “Vino de China el COVID porque son comunistas.”

Las razones en las que se funda la negación del COVID son varias y complejas. Van desde las epistemologías populares sobre el bienestar físico y mental, hasta las ideologías religiosas sobre el advenimiento de una pandemia mortal. Como sea, a todas subyace la falta de confianza gubernamental debida a la ausencia de políticas públicas para mejorar las condiciones de la vida comunitaria. Así, esta negación sobre la existencia de la COVID-19 surge en un marco de desigualdades sociales, reportada y discutida por quienes las viven.

Con estos ejemplos mostrados, puede apreciarse cómo los estudiantes perciben en las plataformas digitales una fuente de conocimiento que responde a la inmediatez; una fuente de intercambio y divulgación capaz de crear discursos de fácil acceso y, por tanto, de potencial desinformación y falta de veracidad.

IMPACTO DEL AD EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES ACADÉMICAS Y COMUNICATIVAS: LA VIRTUD DE LA IGNORANCIA COMO HERRAMIENTA CRÍTICA

A manera de síntesis, se exponen las tareas académicas en donde la agnotología fungió como enfoque análogo para la comprensión y aplicación del AD y, ello en conjunto, para el desarrollo de procesos reflexivos y críticos en el aula. El objetivo es clarificar de qué modo las actividades en el aula mejoraron significativamente no sólo en la aplicación de una perspectiva de análisis lingüístico, sino en la formulación de cuestionamientos y propuestas sobre los efectos de la agnotología y la posverdad asociada a ésta.

- *Vinculación.* Éste ha sido un excelente punto de partida, no sólo porque el estudiante al vincularse con una problemática tenga mayor interés en una investigación, sino porque es capaz de relacionarla con su vida cotidiana y observarse a sí mismo desde dentro y fuera del contexto, es decir, como parte observante y al mismo tiempo como parte de la situación que lo afecta o afecta a otros individuos.
 - *Conocimiento y dominio de las categorías de análisis.* Al interesarse en las categorías de análisis de la agnotología, el alumno las integra a su repertorio de conocimientos con la finalidad de ubicar con mayor precisión el objeto de su investigación y plantearse así una interrogante que le permita dilucidar una posible hipótesis. Si bien esto es algo que forma parte natural de las fases del método científico, llama la atención la apropiación de las categorías de ignorancia y su consecuente dominio, en la mayoría de los casos.
 - *Investigación de textos.* El paso siguiente consiste en investigar en qué textos está presente la manipulación, la negligencia o el argumento para convencer de alguna creencia sin fundamento. Cabe hacer la aclaración de que en este punto entendemos por texto cualquier comunicación efectuada en un determinado sistema sígnico (Lotman, 1980, p. 10) y, a su vez, la materialización lingüística del discurso (Cabré, 1993, p. 219). Esta actividad de búsqueda surge como iniciativa propia del alumno: emprende la búsqueda y halla distintos registros que incluyen distintos canales de comunicación, comenzando por el diálogo con sus compañeros, amigos y familiares, así como el que obtienen de distintas fuentes de acceso público y semipúblico como videos de youtube, podcasts, notas periodísticas, videos de noticiarios, columnas de periódicos, capturas o grabaciones de programas televisivos, capturas de pantalla de comunicaciones a través de redes sociales virtuales como facebook, instagram y, especialmente, twitter, redes sociales de
-

gamers y, en muchos otros casos, colectan memes.

- *Inmersión en los textos.* Al efectuar la búsqueda de los textos, los estudiantes hacen reparo, en un primer acercamiento de una forma más intuitiva, mas no por ello errónea, de las posibles instancias discursivas sospechosas de manipulación, omisión o negación de hechos que emergen en los textos.
 - *Mejoramiento en el planteamiento y ubicación del objeto de estudio.* Al tener clara la categoría orientativa de Construcción Activa de Ignorancia, el objeto de estudio en muchos casos coincide con la materialización del “truco”, del “engaño” en el texto, o de la estrategia discursiva de manipulación u omisión. Las preguntas asociadas con estos puntos de inflexión suelen ser más acertadas.
 - *Mejoramiento en la elección de una técnica o método de análisis.* El estudiante se percibe seguro del campo en el que está indagando y, dependiendo de ello, puede elegir alguna metodología que le permita acercarse más y profundizar su conocimiento sobre el desarrollo de ese discurso, por ejemplo, suele haber un acercamiento a la etnografía de la comunicación, particularmente porque el alumno se reconoce como parte de un contexto y situación comunicativa, de manera que la noción de observador-participante, aquella donde se le reconoce como investigador, pero también como amigo, vecino o colega (Angrosino, 2007, p. 35) le permite indagar con mayor profundidad sobre la reproducción de un discurso como podría ser el de estar en contra del aborto.
 - *Proceso reflexivo-cognitivo en el análisis.* En el proceso de análisis también pueden llegar a emerger algunos insights de aprendizaje relacionados con procesos cognitivos y reflexivos respecto al lenguaje y su uso, así como las regulaciones y autorregulaciones que hacemos en torno a éste (Muñoz, 2007). Lo anterior permite identificar en los textos variantes en la realización del lenguaje que representan estrategias comunicativas, tales como el uso de metáforas y metonimias, relaciones analógicas entre espacios mentales de origen y destino, identificación de esquemas de imagen, esquemas conceptuales, dimensiones y alcances en el uso de expresiones lingüísticas (Johnson, 1991), así como acciones puestas en el discurso con el objetivo de posicionar al hablante con respecto a un referente u objeto frente a otro interlocutor que también guarda una posición frente a dicho objeto (DuBois, 2007, p. 147). Estos procesos son probablemente evidencias de un aprendizaje más interiorizado.
 - *Presentación y fundamentación de los resultados.* Una de las satisfacciones más alentadoras a nivel didáctico es aquella que se relaciona con la posibilidad de
-

que un estudiante pueda defender un trabajo de investigación con cierto nivel de seguridad. El dominio observado suele ser más contundente, en la medida en que el proceso reflexivo y de involucramiento con el tema, la problemática y la metodología haya sido mayor y más trabajado. El trabajo de presentación de resultados también conforma lo que se denomina una práctica social (Kalman, 2009), término que hace énfasis en un conjunto de actividades orientadas a un dominio académico y metodológico, caracterizado por una reflexión y evaluación con base en los diversos conocimientos de una comunidad, en este caso, colegiada, permitiendo así que el flujo de saberes teóricos, prácticos, empíricos, así como creencias, tengan lugar en una discusión mucho más amplia y nutritiva.

REFLEXIÓN FINAL

Según esta breve experiencia, la agnotología ha mostrado su potencial para ayudar, en la práctica docente, a entender cómo se gestiona, induce y reproduce la ignorancia. Al mantener una relación estrecha con su campo de acción, el discurso, el AD se presenta como un enfoque análogo y complementario capaz de fomentar tareas académicas en donde, a través del análisis del pensamiento lógico, se formulen y reformulen aquellas estructuras argumentativas basadas en premisas sin un respaldo veraz o, al menos, basado en los hechos objetivos de nuestro mundo.

Los ejercicios trabajados en torno a la pandemia por COVID 19 dieron cuenta de varias problemáticas sociales e históricas que dicho episodio de salud hizo más evidentes en los estudiantes. Además, se pudo observar una mayor aprehensión del concepto de AD, a partir de la apreciación de la agnotología como una de las tantas herramientas metodológicas que permiten observar, analizar y llegar a conclusiones o resultados que pueden potencialmente impactar a una comunidad

Lo anterior, finalmente, se manifiesta de manera positiva en un mejor dominio y desarrollo de habilidades para la exposición y argumentación en el aula, ya que durante estas exploraciones los estudiantes pudieron profundizar en torno al marco conceptual y categorías de análisis expuestas, de manera que la discusión sobre los ejemplos abordados tuviera lugar en un campo común de conocimiento.

BIBLOGRAFÍA

ANGROSINO, MICHAEL. (2007). *Etnografía y observación participante en la investigación cualitativa*. SAGE:

BERCKEMEYER, FERNANDO. (2017). La mentira de la posverdad. *Revista Uno*, (27), 26-27. https://www.revista-uno.com/wp-content/uploads/2017/03/UNO_27.pdf

BROWN, GILLIAN Y YULE, GEORGE. (1983/2003). *Discourse Analysis*. Cambridge University Press.

CABRÉ, MARÍA TERESA. (1993). *La terminología lingüística*. Editorial Antártida/Empuries

GALÁN, AGUSTÍN. (2016) “Agnotología: sociología de los campos de ignorancia y de los sujetos de su producción social”. Conference. *XII Congreso español de Sociología*. Gijón, España.
https://www.researchgate.net/publication/303280086_AGNOTOLOGIA_SOCIOLOGIA_DE_LOS_CAMPOS_DE_IGNORANCIA_Y_DE_LOS_SUJETOS_DE_SU_PRODUCION_SOCIAL

JOHNSON, MARK. (1991). *El cuerpo en la mente. Fundamentos corporales del significado, la imaginación y la razón*. Debate.

JOHNSTONE, BARBARA. (2002). *Discourse Analysis*. Blackwell Publishers:

KALMAN, JUDITH Y STREET, BRIAN. (2009). *Lectura, escritura y matemáticas como prácticas sociales: diálogos con América Latina*. Siglo XXI Editores.

LOTMAN, YURI M. (1982). *La estructura del texto artístico*. Istmo.

MEERSOHN, CYNTHIA. (2005). *Introducción a Teun Van Dijk: Análisis de Discurso*. Cinta moebio. 24, 288-302.

MUÑOZ CRUZ, HÉCTOR. (2007). “Niveles y tópicos de reflexividad sociolingüística a través de autobiografías”. *Revista Signos Lingüísticos*. Num. 3. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 69-94.

OROZCO, NICOLÁS Y RICO, ANA ISABEL. (2021, 4 de agosto). Agnotología y Moral. *Revista Horizonte Independiente*. Vol. II Colección C:3-C5. <https://horizonteindependiente.com/agnotologia-y-moral/>

PROCTOR, ROBERT AND SCHIEBINGER, LONDA. (2008). *Agnotology. The Making and Unmaking of Ignorance*. Stanford University Press Stanford.

RENKEMA, JAN. (1993). *Discourse Studies: an introductory textbook*. John Benjamins

SCHIFFRIN, DEBORAH. (1994). *Approaches to Discourse*. Blackwell.

STUBBS, MICHAEL. (1983). *Discourse Analyse*. The sociolinguistic analyse of natural language. Blackwell

VAN DIJK, TEUN. (2006). Discourse, context and cognition. En *Discourse Studies*, Vol. 8, SAGE Publications: 159 – 177.

--- (1999). El análisis crítico del discurso. *Anthropos*. 186. septiembre-octubre. 23-36.
